

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI

© G.X. Mirzabekova¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: pedagogik texnologiyalar mohiyati o'quvchiga bilim berish, ularni to'liq o'zlashtirishdan iborat. Ta'lim muassasalarida pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishda asosiy talab o'quvchining hayotiy tajribasi, av val o'zlashtirgan bilimi va qiziqishlari aso sida yangi bilim berishni ko'zda tutadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini aniqlash, ularning ta'lim sifati, o'quvchilar faolligi, mustaqil fikrlash qobiliyati va bilimlarni chuqur o'zlashtirishga bo'lgan ta'sirini o'rganishdan iborat. Shuningdek, pedagogik texnologiyalar orqali dars jarayonlarini samarali tashkil etish yo'llarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ham tadqiqot maqsadiga kiradi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1–4-sinflarida o'qiyotgan o'quvchilar, ularning sinf rahbarlari va fan o'qituvchilari ishtirok etdilar. Amaliy bosqichda quyidagi metodlar qo'llanildi: pedagogik kuzatuv, suhbat, testlar, eksperimentlar, diagnostik tahlil va statistik ma'lumotlar tahlili. Eksperimental va nazorat guruhlarini tashkil qilinib, eksperimental guruhda zamonaviy interaktiv, modulli va muammoli ta'lim texnologiyalari asosida darslar tashkil etildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy dars o'tkazish usullari qo'llanildi. Jarayon davomida o'quvchilar bilim darajasi, mustaqil fikrlash, darsdagi ishtirok faolligi, shuningdek, kommunikativ ko'nikmalar baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnologiyalar asosida olib borilgan darslar o'quvchilarning faolligini oshirishda, bilimlarni tez va samarali o'zlashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Eksperimental guruhdagi o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi, muloqot madaniyati, mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalari nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori darajada rivojlandi. Interfaol metodlar (klaster, aqliy hujum, insert, "fikrlar savati", "blits-so'rov" va b.q.) orqali dars jarayoni o'quvchi uchun qiziqarli va mazmunli tus oldi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnologiyalar qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning ijodiy yondashuvi, mustaqil o'qib-o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortdi, o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi mustahkamlandi. Bu esa ta'lim sifati va samaradorligining oshishiga xizmat qildi.

XULOSA: boshlang'ich ta'limda pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi – ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni faol, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs etib tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko'ra, interaktiv va innovatsion usullar yordamida dars o'tish nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda ijtimoiy faollik, tashabbuskorlik va ijodkorlikni ham shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'qituvchilari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'z kasbiy faoliyatiga faol va samarali tatbiq etishlari lozim.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, ta'lim, boshlang'ich sinflar, takomillashish.

Iqtibos uchun: Mirzabekova G.X. Boshlang'ich sinflarda pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati. // Inter education & global study. 2025, №6. B.87–97.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© Г. Х. Мирзабекова¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: суть современных педагогических технологий заключается в предоставлении учащимся знаний и обеспечении их полного усвоения. Основным требованием к обучению в образовательных учреждениях на основе педагогических технологий является предоставление новых знаний с опорой на жизненный опыт студента, ранее полученные знания и интересы.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования – определить эффективность применения современных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе учащихся начальных классов, а также изучить их влияние на качество образования, активность учащихся, способность к самостоятельному мышлению и усвоение знаний. Кроме того, исследование направлено на выявление эффективных путей организации учебного процесса с применением педагогических технологий и разработку практических рекомендаций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие учащиеся 1–4-х классов общеобразовательных школ, их классные руководители и предметные учителя. На практическом этапе были использованы следующие методы: педагогическое наблюдение, беседа, тестирование, эксперименты, диагностический и статистический анализ. Были сформированы экспериментальная и контрольная группы. В экспериментальной группе занятия проводились с применением современных интерактивных, модульных и проблемных образовательных технологий. В контрольной группе применялись традиционные методы преподавания. В процессе эксперимента оценивались уровень знаний учащихся, самостоятельное мышление, активность на уроках и коммуникативные навыки.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные результаты показали, что занятия, проведённые на основе педагогических технологий, играют важную роль в повышении активности учащихся и эффективном усвоении учебного материала. Ученики экспериментальной группы продемонстрировали более высокий уровень учебной мотивации, культуры общения, навыков самостоятельного мышления и решения проблем по сравнению с контрольной группой. Использование интерактивных методов (кластер, мозговой штурм, insert, «корзина идей», «блиц-опрос» и др.) сделало уроки интересными и содержательными для учащихся.

Анализ показал, что в классах, где применялись педагогические технологии, значительно возросли творческий подход учеников и их интерес к самостоятельному обучению, а взаимодействие между учителем и учеником стало более продуктивным. Это, в свою очередь, способствовало повышению качества и эффективности обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение педагогических технологий в начальном образовании имеет важное значение для повышения качества образования и формирования у учащихся активного, самостоятельного и социально зрелого поведения. Результаты исследования показывают, что проведение уроков с использованием интерактивных и инновационных методов способствует не только передаче знаний, но и развитию социальной активности, инициативности и креативности у учеников. В связи с этим учителям начальных классов необходимо активно и эффективно внедрять современные педагогические технологии в свою профессиональную деятельность.

Ключевые слова: педагогические технологии, образование, начальные классы, совершенствование.

Для цитирования: Мирзабекова Г.Х. Важность использования педагогических технологий в начальных классах. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 87–97.

THE IMPORTANCE OF USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY CLASSES

© Gumsha X. Mirzabekova^{1✉}

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: the essence of modern pedagogical technologies is to provide students with knowledge and ensure their complete assimilation. The main requirement for training in educational institutions based on pedagogical technologies is the provision of new knowledge based on the student's life experience, previously acquired knowledge and interests.

AIM: the main objective of this research is to determine the effectiveness of applying modern pedagogical technologies in the educational process of primary school students and to study their impact on the quality of education, student engagement, independent thinking skills, and deep knowledge acquisition. Additionally, the study aims to identify effective ways of organizing lessons using pedagogical technologies and to develop practical recommendations for their implementation.

MATERIALS AND METHODS: the study involved students of grades 1–4 from general education schools, their homeroom teachers, and subject teachers. During the practical phase, the following methods were used: pedagogical observation, interviews, tests, experiments, diagnostic analysis, and statistical data analysis. Experimental and control groups were formed. Lessons in the experimental group were conducted using modern interactive, modular, and problem-based teaching technologies, while the control group followed traditional teaching methods. Throughout the process, students' knowledge levels, independent thinking, classroom engagement, and communication skills were assessed.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that lessons conducted using pedagogical technologies played an important role in increasing student engagement and ensuring the efficient acquisition of knowledge. Students in the experimental group demonstrated significantly higher levels of learning motivation, communication culture, independent thinking, and problem-solving skills compared to the control group. The use of interactive methods (such as clustering, brainstorming, INSERT, "idea basket," "blitz questioning," etc.) made the lessons more engaging and meaningful for students.

Analysis indicated that in classrooms where pedagogical technologies were used, students' creative approaches and interest in self-learning increased noticeably, and teacher-student cooperation was strengthened. This contributed directly to the improvement of educational quality and effectiveness.

CONCLUSION: the application of pedagogical technologies in primary education plays a crucial role in enhancing the quality of education and nurturing students into active, independent thinkers and socially mature individuals. According to the research findings, lessons conducted with interactive and innovative methods not only deliver knowledge effectively but also develop students' social activity, initiative, and creativity. Therefore, primary school teachers should actively and efficiently integrate modern pedagogical technologies into their professional teaching practices.

Key words: pedagogical technologies, education, primary school, improvement.

For citation: Gumsha X. Mirzabekova. (2025) 'The importance of using pedagogical technologies in primary classes', *Inter education & global study*, (6), pp. 87–97. (In Uzbek).

Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiya lardan foydalanish samaradorligi o'zining ko'p qirraliligi bilan namoyon bo'lmoqda.

«O'quvchining ruhiy holatlari, uning kela jakda rivojlanishi (yoki pasayishi) qanday hisobga olinyapti?», degan savollarning echi miga bog'liq. Shu jihatdan olganda, pedagogik texnologiya shaxs rivojlanishi bosqichlarini loyihalashtirish, tashxislash va differensiya lash imkoniyatlariga ega. Bu pedagogning ta'lim texnologiyalaridan foydalanish qobiliyatiga bog'liq.

Uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik, axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv materiallarini o'quvchi tomonidan qabul qilish va o'zlashtirish samarasini oshiradi.

Shu bois shaxsiy kompiyuterlar ta'lim vo sitasiga aylanmoqda. Bu shaxsiy kompiyuter o'qituvchining barcha funksiyalarini o'z zimmasiga oldi, degani emas, albatta. Balki o'quvchining shaxsiy kompiyuter bilan ishlashi ta'lim jarayonini samarali tashkil qilishga imkoniyat yaratadi.

Bugungi kunda har bir sohaning takomillashishi, rivojlanishi uchun xilmaxil metodlar qo'llanilayotganidek, ta'limtarbiya sohasida ham turli xil metodlardan foydalanilmoqda. Shundan tabiat haqidagi fan – tabiatshunoslik darslarini o'qitishda didaktik o'yinli texnologiyalarning metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir, chunki tabiatshunoslik darslarida qo'llaniladigan metodlarning xilmaxilligi o'quvchida fanni bilishga qiziqishini orttiradi.

Didaktik o'yinli ta'lim texnologiyasining o'ziga xos jihati, an'anaviy ta'limdagidan farq qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqilligi va o'quv fani faoliyatini taqiqlamasdan, balki belgilangan maqsadga yo'naltirish o'quv faoliyatini hamkorlikda tashkil etishni talab etadi. Ularni faoliyatiga ongli ravishda yo'llash birorbir faoliyatni buyruq orqali amalga oshirmasdan, balki sa marali tashkil etish orqali o'quvchilarda fan asoslarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, shaxsning ehtiyoji, qiziqishi imkoniyatlarini chegaralamasdan erkin tanlash huquqini berish sanaladi.

Bunday darslarni olib borishda o'quvchining tabiatshunoslik fanidan to'liq bilim olishi, axloqli bo'lishi, birorbir kasb tanlash iste'dodini ravnaq toptirish, xalqimizning yaxshi fazilatlarini egallashi uchun avvalo o'qituvchining ijodiy mehnat qilishi talab etiladi. O'qituvchi o'quvchiga nisbatan sergak, ziyrak bo'lib, uning qiziqishi, qobiliyatini hisobga olib, murabbiylarcha muomalada bo'lishi darkor. Shundan keyingina darslarda foydalaniladigan didaktik o'yinli texnologiyalar o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirib, darslik va qo'shimcha adabiyotlar ustida mustaqil ishlash, nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirish, ularni ongli ravishda kasbga yo'llash, didaktik o'yin davomida vujudga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etishda mo'ljalni to'g'ri olish, har xil vaziyatlarni tahlil qilib, to'g'ri xulosa chiqarishga zamin tayyorlaydi.

Metodist o'qituvchilarning ko'p yillik tajribalari va kuzatishlaridan didaktik o'yinlar boshqa fanlar qatori tabiatshunoslik darslari va darsdan tashqari mashg'ulotlarning mazmunli bo'lishida eng qulay va samarali usullardan biri hisoblanishi qayd qilingan. Darsda didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishi, hozirjavobligini bilishni chuqur egallashga qaratilgan ko'nikma va malakalarni oshirishi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida bir qator innovasion

texnologiyalar, jumladan, tabiatshunoslik darolarida rolli o'yinlar, klaster, ishbilarmonlar o'yini va boshqalardan foydalanish zarurligi haqida ham fikr yuritilgan.

M.Xolmetov maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limtarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablarining asosiy maqsadida kelajak avlodni jismonan va ruhan sog'lom tarbiyalash, maktabgacha tayyorgarlik tushunchasi bolaning aqliy va maxsus tayyorgarlik yo'nalishlarini o'z ichiga olganligi, avvalo jismoniy tayyorgarlik deganda, kichkintoy o'ziga mos milliy o'yinlarning qoidalari, unda faol ishtirok etishi belgilangan topshiriqlarni bajara olishi haqida fikr yuritgan.

Darslarda foydalaniladigan didaktik o'yinli texnologiyalar o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirish, darslik va qo'shimcha adabiyotlardan mustaqil foydalanish, nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirish, ularni ongli ravishda kasbga yo'llash, didaktik o'yin davomida vujudga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etishda mo'ljalni to'g'ri olish, har xil vaziyatlarni tahlil qilib, to'g'ri xulosa chiqarishga zamin tayyorlaydi.

Undan tashqari ma'lumki, an'anaviy ta'limda, ta'lim maqsadi, mazmuni, o'qitish uslublari, nazorat natijalarini baholash kabi ko'plab jarayonlar ma'lum bir tizimsiz amalga oshirilgan, ya'ni ularni bajarish oldidan loyihalashtirilmagan. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarga tayyor ma'lumotlar berib, o'quvchilar ularni xotiralarida saqlab qolishlarini ta'minlashdan iborat bo'lgan eski ta'limda kafolatlangan natijaga erishish fikri yuritilmagan. Boshlang'ich ta'limda har bir masalaga chuqur yondashib, oldin dan loyihalashtirilgan ma'lumotlarni faqat o'qituvchi beribgina qolmay, balki o'quvchilarni mustaqil ishlashi, darsda o'qituvchi bilan fikr almashishiga e'tibor qaratilgan va kafolatlangan natijaga erishish haqida fikr yuritilib, an'anaviy va noan'anaviy ta'limni taqqoslab, ularning afzalliklari ochib berilgan.

Pedagogik texnologiyalarni amalga oshirish uchun o'ziga xos vositalar zarur bo'ladi. Har bir pedagogik texnologiyada qo'llaniladigan vosi talar umuman o'xshash bo'lib, ularning turlari ko'p. Ularni shartli ravishda quyidagi turlar ga ajratish mumkin: verbal, noverbal, vizual, studiya, tabiiy, o'quv anjomlari hamda maktab jihozlari.

Verbal vositalarning asosini axborot tashkil qiladi. Bular so'zlar bilan ifodalanadigan axborotlar bo'lib, ularni so'z orqali ifodalab berish uchun o'qituvchi uni o'zlashtirgan bo'lishi, ya'ni shu axborot haqida bilimga ega bo'lishi kerak. Boshqacha aytganda, pedagogik texnologiyalarning verbal vositalari o'qituvchining bilimlari darajasidagi axborot hisoblanadi.

Shu sababli hozirgi ta'lim jarayonida faqat o'qituvchi va o'quvchilarning ishtirok etishi etarli bo'lmay qoldi.

Zamonaviy ta'limni amalga oshirishning yana bir zarur sharti o'quv fanlari bo'yicha axborot manbalari, shu jumladan, yangi axborot texnologiyalaridan tez va qulay foydalanish imkonini beruvchi turlaridan har bir o'qituvchi va o'quvchi erkin foydalana oladigan sharoit yaratishdan iborat. Ya'ni, hozirda sifatli ta'lim berish uchun o'qituvchi o'quvchiga zarur axborotlarni etkazib turuvchi xizmatdan iborat faoliyatni tashkil qilish zarur.

Bu yo'nalish axborot texnologiyalarini ta'limtarbiya jarayoniga joriy qilish yo'nalishi deb nomlanadi. Shu axborotlarni o'quvchilar tushuna oladigan mantiqiy shakllarda ifodalash o'quvchi bilan o'qituvchining verbal muloqotini tashkil qiladi.

Verbal muloqot shakllari turli bo'lib, ularning asosiylari nutq so'zlash, suhbatlashish, savol berish, savolga javob berish, bahs, munozara, xabar berish, maslahat, nasihat, tanbeh, tabrik, salomlashish, xayrlashish kabilarni o'z ichiga oladi.

Ushbu verbal muloqot shakllarida qo'llaniladigan nutq intonasiyalari so'zlovchining fikri uning maqsadiga muvofiq bo'lgan ma'nomazmunni chuqurlashtirish, yaqqollashtirish imkonini beradi.

O'qituvchi o'quvchi uchun ma'lum bo'lgan tushunchalarga asoslangan holda yangi axborotlar bilan tanishib, uni tushuntirib beradi.

Bu jarayonda o'quvchilar diqqatni jamlash, tinglash, eshitish, anglash, idrok qilish, mantiqiy fikrlash, xotirada saqlash, qayta eslash faoliyatlari bilan band bo'ladilar. Bunda o'quvchining qiziqishi, ehtiyoji, manfaatdorligi, qobiliyat, iste'dod, iqtidori uning muvaffaqiyati asosi bo'ladi.

Ko'pchilik olimlar ta'lim ob'ekti deb, o'qitish jarayonining maqsadi, mazmuni, qonuniyatlari, metodlari va tamoyillarini ko'rsatadilar.

Ta'limtarbiya tizimini takomillashtirishni bevosita zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilishning innovasiya jarayoni deb qarash mumkin. Biz bunda «innovasiya»ni birorbir sinf o'quvchilari faoliyatini takomillashtirish uchun kiritilayotgan va bu innovasiya sub'ekti tomonidan yangilik deb qabul qilingan yondashuvni tushunamiz.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning pedagogik jamoada muvaffaqiyatli joriy qilinishi va yaxshi samara berishi bir qator omillarga bog'liq.

Ularni uchta katta guruhga ajratish mumkin: birinchi guruh omillari kiritilayotgan yangilikning mazmuni, sifati va boshqa xususiyatlari bilan bog'liq. Bunda yangilikning mukammalligi, tajribada sinab ko'rilganligi va milliy mahalliy sharoitga mosligini chuqur o'rganish va tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi guruh esa yangilikni kiritishga oid yondashuv bilan bog'liq omillarni qamrab oladi: yangilik kiritishning rejalashtirilganligi, bosqichmabosqichlilikka amal qilinganligi. Uchinchi guruh ijtimoiy psixologik omillar bo'lib, uning tarkibiga yangilikka pedagogik jamoa munosabati, rahbarlik uslubi va boshqalar kiradi. Har qanday yangilik kiritilishi, shu jumladan, zamonaviy pedagogik texnologiya ning joriy qilinishi va zaruriy samara berishi pedagogik jamoa a'zolarining yangilikni qanday qabul qilishi, unga bo'lgan munosabatiga bog'liq.

Odatda yangilikning kiritilishi jarayonida yangilikka nisbatan psixologik g'ov paydo bo'ladi. Psixologik g'ov yangilikka tegishli bo'lgan pedagogik jamoaning o'z yangiligiga nisbatan befarq yoki salbiy munosabatida namoyon bo'ladi. Kishilarda bunday psixologik g'ov ochiq yoki yashirin holda uchrashi kuzatiladi. Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, bunday g'ov kishilarning odatdagi faoliyat uslubini afzal ko'rishi, noaniqlikdan qo'rqishi, ortiqcha ishlarning paydo bo'lishi, innovasiyaning zaruriyati yoki muhimligini tushunmasliklari bilan bog'liq.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish samaradorligiga pedagogik jamoa rahbarlarining yangilikka munosabati, boshqaruv uslubi, rahbar va xodimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar xususiyatlarini kuchli ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik jamoa a'zolarining bu yangilik haqida to'liq zaruriy ma'lumotlar bilan ta'minlanishi hamda ularning bu munosabatni yaxshilashga yo'naltirilgan tadbirlar olib borishi zarur.

Ta'lim jarayonida didaktik o'yin texnologiyalari didaktik o'yinli dars shaklida qo'llaniladi. Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deb ataladi. Didaktik o'yinli darslar o'quvchilarning bilim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unligi, mazmuni va mohiyatiga ko'ra syujetlirolli o'yinlar, ijodiy o'yinlar, ishbilarmonlik o'yini, konferensiyalar va o'yin mashqlariga ajratiladi. Darsda didaktik o'yin texnologiyalaridan foydalanishdan oldin bunday o'yinga mos keluvchi mavzuni tanlash lozim.

Dars o'tishda didaktik o'yinli texnologiya lardan foydalanganda dars davomida didaktik jarayon ketadi. Didaktik jarayon bosqichlarini muayyan ketma-ketlikda yo'lga qo'yish o'quvchilarning bilimni belgilangan maqsadlarga mos holda tanlangan o'qitish metodlari yordamida tashkil etishdir. O'qitish metodlari o'z mohiyati va mazmuniga ko'ra ma'lum pedagogik nazariyaga asoslangan u yoki bu tasnifga tegishli bo'ladi. Ularning samaradorligi to'g'risida fikr yuritilganda o'qitish jarayonini izga soladigan va uni maqsadli yo'naltira oladigan, o'qituvchi va o'quvchining hamkorligidagi faoliyatini ta'minlash asosida jamiyat tomonidan maktab akademiklisey, kasbhunar kolleji oldiga qo'yilayotgan maqsadga nechog'lik erishilayotganini ko'zda tutish kerak. Yoxud o'qitish metodlari bevosita ta'lim amaliyotida alohida o'rin tutadi.

O'qitish metodi dastlab pedagog ongida faoliyatning umumlashgan loyihasi tarzida mavjud bo'ladi. Bu loyiha amaliyotga o'qituvchi faoliyatining o'zaro tutashuvi tekisligida, o'qitishning aniq harakatlar, amallar yoki metodlar majmua sifatida joriy etiladi.

Pedagogik nashrlarda o'qitish metodlari ni faol va sust guruhlariga ajratish hollari mavjud. Agar har bir metod belgilangan u yoki bu maqsadni echishda o'z o'rnida ishlatilsa, shubhasiz, faoldir. Pedagogik texnologiyalar ham darsda o'quvchilar faolligining yuqori darajasini ta'minlash asosida oldindan belgilangan maqsadga erishishga qaratiladi.

Quyida umumiy o'rta ta'lim maktablari ning boshlang'ich sinflarida o'qitiladigan «Tabiatshunoslik» o'quv fanini o'qitishda didaktik o'yinli ta'lim texnologiyalariga asoslangan dars ishlanmalari keltirilmoqda.

Darsning mavzusi: Yirtqich hayvonlar (Tabiatshunoslik, 3sinf).

Darsning ta'limiy maqsadi: tabiatshunoslikni o'qitishda o'quvchilarni hayvonot dunyosining o'ziga xos xususiyatlari va ahamiyati bilan tanishtirish.

Darsning tarbiyaviy maqsadi: o'quvchilarga tabiatshunoslikni o'qitish orqali mustaqil fikr va ilmiy dunyoqarashni shakllantirish.

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: o'quvchilarning umumiy va xususiy tabiatshunoslik tushunchalari, darslik va qo'shimcha adabiyotlar ustida mustaqil ishlash, mustaqil fikr yuritish ko'nikmalari, nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirish.

Darsni jihozlash: mavzuga oid ko'rgazmali vositalar, tarqatma va didaktik materiallar.
Darsda foydalaniladigan texnologiya: didaktik o'yinli ta'lim texnologiyasi (ijodiy o'yin metodi).

Darsning borishi.

- I. Tashkiliy qism: salomlashish, navbatchi axboroti, o'quvchilarni darsga tayyorlash.
 - II. O'tgan mavzuni so'rash: o'tgan mavzu yuzasi dan o'quvchilarning o'zlashtirgan nazariy bili mi, amaliy ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash.
 - III. Yangi mavzu bilan tanishtirish: o'quvchi larni dars mavzusi va darsning borishi bilan tanishtirish. O'qituvchi o'tgan mavzu yuzasidan o'quvchilarning bilimini reyting mezonini asosida baholagandan so'ng, yangi mavzuning maqsadi, vazifalari haqida, shuningdek, didaktik o'yinli ta'lim texnologiyasi va uning ijodiy o'yin metodi haqida ilmiy tushunchalar berib, sinf o'quvchilarini 3 guruhga: «Tabiatshunos», «Pedagog», «Psixolog» guruhlariga ajratadi va dars jarayonini o'tkazish texnologiyasini amal ga oshiradi.
- Darhaqiqat, o'qituvchi mashg'ulotni boshlash dan avval tinglovchilarni ijodiy o'yin meto dini o'tkazishga qo'yilgan talablar va qoidalar bilan tanishtiradi.

1 bosqich.

Har bir guruhdagi tinglovchilar o'z mav zulari bo'yicha kerakli materiallar, dalil lar misollar, aniq fikrlar, o'z fikrini tasdiqlovchi ko'rgazmali materiallar, imkoni bo'lsa videofilim, maqolalar, mutafakkir va olimlarning so'zlari va boshqalarni tayyor laydilar. Guruhdan bir kishini himoya uchun tanlaydilar, qolganlar esa o'z fikrlarini qo'shimcha qilishlari mumkin. O'qituvchi sinf o'quvchilarining tayyorgarlik ko'rish imkoniyat larini hisobga olgan holda vaqt beradi.

2 bosqich.

Guruhlar himoyaga tayyor bo'lgach, o'qituvchi guruhlarining biriga himoya uchun so'z beradi (himoyaga chiqish ixtiyoriy ravishda bo'lishi mum kin). Guruh vakili guruh nomidan so'zga chiqib, ularga berilgan mavzuni tayyorlangan materi allar, dalillar asosida himoya qilishga kiri shadi. Guruh vakili so'zini tugatgach, guruhning qolgan a'zolari qo'shimcha fikrlar bildirish lari mumkin.

3 bosqich.

Mashg'ulotlarning 2bosqichidagi kabi bu bosqichda ham o'qituvchi navbatdagi guruh va kiliga himoya uchun so'z beradi. Ikkinchi guruh ham birinchi guruh kabi o'z mavzusini himoya qiladi. Himoya tugagach, o'qituvchi mashg'ulotning keyingi bosqichiga o'tadi. Har ikkala himoya vaqtida o'qituvchi iloji boricha o'z fikr va mulohazasini bildirmaslikka, savol bermas likka harakat qiladi, hech qaysi guruhga yon bermagan holda muloqotni boshqaradi, guruh himoyasi vaqtida tartib saqlanishi va mulo qotni o'tkazishga qo'yilgan talabqoidalarning to'liq bajarilishiga erishishga harakat qiladi.

Bu bosqichda, asosan uchala guruhdagi boshlang'ich sinf o'quvchilari erkin, mustaqil faoliyat ko'rsatishlari kerak bo'ladi.

4 bosqich.

Guruhlar birbirlariga savol berishni boshlaydi. Guruhlar tomonidan beriladigan savollar ular himoyasi vaqtida aytilgan da lillar, misollar, fikrlarni yanada oydinlash tirish

maqsadida, shuningdek, o'z guruhlarining fikrlarini yanada ta'kidlab, isbotlab, qolganlarni ham shu fikrga qo'shilishlariga da'vat qilish uchun berilishi mumkin. Tinglov chilar erkin holda o'zlarining chiqishlari bilan barchaga ta'sir ko'rsatishga, o'z fikrlari ni ma'qullashga harakat qiladilar. O'qituvchi bunday holatga sharoit, imkoniyat yaratadi, ya'ni u bahsmunozarani samimiylik bilan boshqaradi.

5 bosqich.

O'qituvchi har ikki tomonning birbirlariga savollari, ma'qullaydigan so'zlari tugagach, har ikki guruh tomonidan aytilgan fikrlarni umumlashtiradi va o'zini bu masala haqidagi fikrmulohazasini bayon etadi va guruh tinglovchilari tomonidan tushgan savollarga ke rakli javoblarni berishga harakat qiladi.

Mashg'ulot oxirida o'qituvchi har uchala guruh ning mashg'ulot jarayonidagi faoliyatlarini tahlil etib, ularga minnatdorchilik bildiradi va faol o'quvchilarni rag'batlantiradi.

IV. Yangi mavzuni o'rganish: o'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarga yangi mavzuni tushun tirishda dars sifati va mazmuniga e'tibor bergan holda quyidagi ketmaktelikni amalga oshiradi: o'quvchilarga yirtqich hayvonlar: sher, arslon, yo'lbars, ayiq, bo'ri, o'txo'r hayvonlar haqida (ekranda yirtqich hayvonlar tasviri na moyish etiladi) ilmiynazariy bilimlar beriladi; «Tabiatshunoslik» darsligidan «Yirtqich hayvonlar» mavzusi konspekt qilinadi.

V. Yangi mavzuni mustahkamlash: o'quvchilar guruhi o'qituvchining tavsiyasiga ko'ra yangi mavzu yuzasidan egallagan bilimlariga tayangan holda ko'rgazmali qurollar asosida mavzuni tushun tirib berishadi. So'ngra o'quvchilar o'rtasida bahsmunozara o'tkaziladi.

VI. O'quvchilarni rag'batlantirish va reyting mezoni asosida baholash.

VII. Darsni yakunlash. Darsda faol ishtirok etgan o'quvchilar rag'batlantiriladi va baholar e'lon qilinadi. Dars tabiatdagi o'simlik va hayvonlarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, ularni asrabavaylab, bizga in'om etilgan boyliklardan tejabtergab foydalanish kabi fikrlar, da'vatlar bilan xulosalanadi.

VIII. Uygavazifaberish.«Yirtqichhayvonlar» mavzusini o'qib, o'quvchilarga o'zlari yashayotgan xududdagi noyob o'simlik va hayvonlar haqida kichik hikoya yozib kelish vazifasi topshiriladi.

Xullas, boshlang'ich sinflarda tabiatshunoslikni o'qitish jarayonida foydalaniladigan didaktik o'yinli darslarning quyidagi afzal liklari mavjud:

o'quvchilar didaktik o'yinli darslarga kat ta qiziqish bilan tayyorgarlik ko'radilar, na tijada yangi bilimlarni o'zlashtirish samara dorligi sifatli bo'ladi;

didaktik o'yinli darslar boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilk bor kasb tanlashida o'z kuchi, bilimi, iqtidorini sinab ko'rishda, shuningdek, ularni hayotga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shundan kelib chiqib, boshlang'ich sinflarda tabiatshunoslikni o'qitishda yoshga xos xususiyat larni e'tiborga olgan holda ta'limning zamo naviy shakl va metodlarini takomillashtiruvchi o'quvmetodik qo'llanmalarni yaratish;

xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyor lash va ularning malakasini oshirish ins titutlarida o'quvchilarning nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarini yanada ta komillashtirish maqsadida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zamonaviy bilim, ilmiy metodik tayyorgarligini keltirilgan uslubga ko'ra takomillashtirish tavsiya etiladi. Didaktik o'yinlar dars jarayonida savoljavoblarga asoslanib o'tkaziladigan jismoniy harakatli o'yinlar bo'lib, o'qitish vazifasiga xizmat qiladi va qiziqarli, maroqli, tushunarli darajada olib boriladi. Bolalar g'olib chiqish maqsadida bor imkoniyatlari bilan mashq qiladilar, berilgan har bir topshiriqni bajarishga odatlanib qoladilar, natijada ularda didaktik topshiriqlarni bajarishga bo'lgan qiziqish ortib boradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Berdieva O. Ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2003, 1-son. –16-b.
2. Zikiryaev A. va boshqalar. O'quvchilar bilimini tekshirishda innovasion texnologiyalar. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2001, 6-son. –19-b.
3. Nishonaliev U. Yangi pedagogik va axborot texnologiyalari muammolari va echimlari. // «Pedagogik ta'lim» jurnali, 2000, 3-son. –11-b.
4. Norbutaev X. Mejpredmetnie svyazi pri obuchenii prirodovedeniyu. // «Nachalinaya shkola». M., 2011, № 11. –S. 25.
5. D.M.Kurbanbaeva, T.A.Esemuratova,G.K.Matmuratova. «Interaktivnie metodi I texnologii obucheniya, napravlennie na tvorcheskoe vzaymodeystvie. Vestnik nauki I obrazovaniya» jurnali 13-1 (91) son 2020
6. Xolmetov M. Tarbiyada didaktik o'yinlarning ahamiyati. // «Ma'rifat», 2002, 6-son. –16-b.
7. Yusupova A., Qurbonniyozov R. Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash muammolari. // «Pedagogik ta'lim» jurnali, 2000, 3-son. –18-b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mirzabekova Gumsha Xo'jabekovna**, Boshlang'ich ta'lim fakulteti "Boshlang'ich ta'lim" kafedrasida katta o'qituvchisi, [Мирзабекова Гумша Ходжабековна, старший преподаватель кафедры начального образования факультета начального образования], [Mirzabekova Gumsha Xo'jabekovna, senior lecturer, department of Primary Education, Faculty of Primary Education]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]